

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ

Сафарова Элмира Мукимжановна¹, Тоштурдиева Хуршида Эркиновна²

¹Ташкентский медицинский университет, психолог;

²независимый исследователь Национального института педагогики воспитания имени
Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17892488>

Аннотация: В статье рассматривается правовая культура, как одна из особенностей развития личности, выражающаяся в уровне законопослушности ее социальной жизнедеятельности. Показано влияние правовой культуры, как фактора, способного изменить поведение индивида и реализовать свой творческий потенциал в процессе правовой деятельности. Правовая культура учащихся – это совокупность правовых знаний, умений, нравственно-правовых ценностных ориентаций личности, реализуемых в жизнедеятельности человека, исполнение требований права и социально-активная позиция личности в правоохранительной деятельности.

Ключевые слова: правовая культура, оптимизация, развития личности, социализации личности.

Annotatsiya: maqolada huquqiy madaniyat uning ijtimoiy hayotiga qonunga bo'ysunish darajasida ifodalangan shaxs rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Huquqiy madaniyatning ta'siri shaxsning xatti-harakatlarini o'zgartirishi va huquqiy faoliyat jarayonida o'z ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishi mumkin bo'lgan omil sifatida ko'rsatilgan. Talabalarining huquqiy madaniyati-bu inson hayotida amalga oshiriladigan shaxsning huquqiy bilimlari, ko'nikmalari, axloqiy va huquqiy qadriyatlarini, huquq talablarini bajarish va huquqni muhofaza qilish faoliyatida shaxsning ijtimoiy-faol pozitsiyasi.

Kalit so'zlar: huquqiy madaniyat, optimallashtirish, shaxsni rivojlantirish, shaxsni ijtimoiylashtirish.

Abstract: The article discusses legal culture as one of the features of personality development, which is expressed in the level of law-abiding behavior in social life. The article shows the influence of legal culture as a factor that can change an individual's behavior and allow them to realize their creative potential in legal activities. Legal culture of students is a combination of legal knowledge, skills, and moral and legal values that are implemented in a person's life, as well as compliance with legal requirements and a socially active position in law enforcement activities.

Keywords: legal culture, optimization, personality development, and socialization.

Последние десятилетия стали источником серьезных изменений в разных сферах жизни общества. Особенно явно это заметно в области базовых социальных ценностей – с одной стороны, развитие правового государства приводит к формированию в стране гражданского общества, с другой – неустойчивость представлений о действующем законодательстве, значительные и постоянные его изменения приводят к искажению правосознания граждан и разнообразным антиправовым их действиям. Одной из

закономерностей зрелого общества является наличие совершенной системы правового регулирования. Основу такой системы составляет высокий уровень правовой культуры членов данного общества. Для построения в Узбекистане правового государства, для успешного социально-экономического развития страны необходимо воспитать активного молодого человека с развитым правосознанием.

Особенно сильно это ощущается у школьников – их система ценностей еще не в полной мере сформирована, четкие и устойчивые знания о правовых и моральных нормах отсутствуют, что в конечном итоге может приводить к антисоциальному поведению и противоправным поступкам. Следовательно, старшие школьники нуждаются в системном и целенаправленном формировании правосознания, их приобщению к системе правовых ценностей. Ведущая роль в данном процессе, как и во всех сферах формирования личности ребенка, отдается семье и школе. При этом следует учитывать, что семья может стать источником как адекватных представлений о законодательстве, так и формировать у старшего школьника неправильные установки в его отношении.

Формирование правовой культуры старшеклассников, таким образом, в значительной степени должно проводиться в общеобразовательных учреждениях. Своевременное выявление пробелов в правовой грамотности учеников может быть эффективным средством профилактики правонарушений и правового воспитания, поведения. Следовательно, данное направление деятельности является одной из важных задач школьного образования. Вступая в жизнь молодежи необходимо быть психологически и практически готовыми к происходящим в обществе изменениям, с одной стороны, а с другой – к возрастающей социальной ответственности и самостоятельности поведения в границах нравственных и правовых норм. В настоящее время у большей части современной узбекской молодежи наблюдается уровень правовой культуры, не соответствующий требованиям времени. Решение данной проблемы видится в целенаправленном повышении уровня правовой культуры молодежи, что способствует формированию социально-активной личности, способной грамотно строить взаимоотношения с обществом, государством, другими людьми. Особую актуальность данное положение приобретает в отношении будущих специалистов в области права, так как в их профессиональные обязанности входит не только правоохранительная, но и правотворческая деятельность.

Актуальность данной темы определяется особой доминирующей ролью правовой культуры в процессе социализации личности. В современном обществе правовая культура выступает важнейшим компонентом общей культуры человека. В концепции модернизации в качестве главного результата образования рассматривается готовность и способность молодых людей, оканчивающих школу, нести личную ответственность как за собственное благополучие, так и за благополучие общества. Важными целями образования должны стать формирование высокого уровня правовой культуры, знание основополагающих правовых норм и умение использовать возможности правовой системы государства, умение отстаивать свои права. Наибольшими возможностями в построении системы правового образования обладают инновационные учебные заведения, поскольку для их развития характерны такие основные тенденции, как демократизация образования; включение ресурса свободы (свободы личности ребенка, учительского труда, школы); значительное влияние социально-экономических факторов на получение образования; разрастание рынка образовательных услуг; включение в сферу образования

ценностных установок и механизмов складывающегося гражданского общества; вариативность образования (на уровне системы образования, образовательного учреждения, содержания образования и технологий его реализации и т. д.); актуализация исторического образовательного опыта (прежде всего, сознательно «забытого» в советской педагогике) и др. В связи с этим практика настоятельно диктует необходимость создания системы правового образования школьников, нацеленной на формирование демократической правовой культуры, основанной на усвоении нравственно-правовых ценностей и принципов, отказе от позитивистского подхода и приоритетов законопослушности, преодолении правового нигилизма.

Правовая культура учащихся – это совокупность правовых знаний, умений, нравственно-правовых ценностных ориентаций личности, реализуемых в жизнедеятельности человека, исполнение требований права и социально-активная позиция личности в правоохранительной деятельности. Процесс формирования правовой культуры строится в соответствии с основными компонентами правовой культуры: интеллектуальным, эмоционально-ценностным и практическим. Актуальность проблемы формирования правовой культуры учащихся возрастает не только в связи с высоким динамизмом социальных процессов, происходящих в обществе, но и в связи с повышенными требованиями научно-технического прогресса. Для того чтобы правильно и глубоко разобраться в разнообразной политической жизни, динамичных изменениях во всех сферах современного общества, необходимы гибкое мышление, стойкие мировоззренческие убеждения и последовательная правовая позиция. Анализ понятия «правовая культура» [1] как вида социальной культуры позволяет рассматривать ее в качестве способности человека в рамках нормативных требований общества самостоятельно найти свое место в жизни на основании осознания собственных целей, средств их достижения и ответственности за принятое решение и последствия его реализации. Данный подход позволяет педагогам смоделировать личность ученика, имеющего адекватные современному развитию общества знания: - об обществе, его целях и ценностях; - о правах человека и способах их реализации; - о необходимости непрерывного гражданско-правового образования в течение всей жизни; - о двух противоположных системах отношений: государство – общество – личность – личность – общество – государство - о способах достижения взаимопонимания и сотрудничества между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами.

Такой ученик умеет: - отстаивать свои права и права других людей; - ставить цель и выбирать пути ее достижения на основе нравственных и нормативных требований; - грамотно и осознанно действовать при столкновении с неправовыми реалиями мира. Ему присущи следующие качества: - гибкость и открытость, неприятие догматизма, импульсивности и крайностей в суждениях и действиях; - готовность к исправлению своих ошибок, коррекции своего поведения на основе общепризнанных норм; - конструктивность и настойчивость в реализации правовых норм; - объективность; - ответственность за принятое решение и за последствия его реализации. Правовая культура личности включает правовые знания, умения, навыки, реализуемые в жизнедеятельности человека. В структуре данного понятия диссертант выделяет систему взглядов и убеждений, нравственно-правовых ценностей, обеспечивающих адекватную оценку качества правовой жизни общества и исполнение правовых норм.[2] Сущность правовой

культуры характеризуется высоким уровнем овладения правовыми знаниями и умениями; сформированным социально-ценностным отношением к праву; развитыми качествами личности, позволяющими ей наиболее полно реализовать себя в правовой и социально-ориентированной деятельности. С точки зрения комплексного подхода правовая культура связана с политической, нравственной, эстетической, экологической, экономической культурой. Она включает интеллектуальный, эмоционально-ценностный и практический компоненты правового порядка и формируется в процессе правового образования и правового воспитания.[3] Под правовым образованием учащихся понимается процесс овладения системой правовых знаний, практических умений и навыков, повышения уровня правовой компетентности и соответственно уровня правовой культуры личности, которые в совокупности определяют ее социально-правовой облик.

Правовая образованность является необходимой составной частью культурного облика человека и предпосылкой успешной жизнедеятельности в обществе.[4] Правовое воспитание – это систематическая целенаправленная деятельность государственных и общественных организаций (в том числе школы), а также отдельных граждан, направленная на формирование правовых взглядов и убеждений, позитивных нравственно-правовых ценностных ориентаций и установок, обеспечивающих исполнение правовых норм и формирующих активную позицию личности в правоохранительной и правотворческой деятельности.[5] Следовательно, правовая культура является более широким понятием, чем правовое образование и правовое воспитание, поскольку охватывает не только уровень правовой образованности и воспитанности, включает не только формирование позитивных правовых ориентаций и установок, обеспечивающих исполнение правовых норм, но и охватывает целый культурный пласт, систему ценностных установок, социально-ценностное отношение человека к окружающему миру, предполагает ответственность человека за свою деятельность. Правовая культура является основным показателем результативности правового образования и правового воспитания, которые выступают в качестве основного механизма формирования правовой культуры личности. Формирование правовой культуры в школе направлено на решение ряда конкретных задач. К ним относятся: - вооружение учащихся системой правовых знаний, развитие умений и навыков сознательного, юридически правильного поведения в обществе; - воспитание уважения к правам, свободам, обязанностям личности в обществе; - воспитание чувства ответственности за свое поведение; - формирование внутренней потребности в защите законности правопорядка.[6]

Формирование правовой культуры в учебно-воспитательном процессе включает следующие этапы: 1 - целенаправленное формирование правовых знаний и понятий; 2 - выработку правовых убеждений; 3 - формирование этико-правовых установок; 4 - воспитание правовых чувств; 5 - формирование опыта законопослушного поведения; 6 - формирование активной социально-правовой позиции. Формирование правовой культуры осуществляется по трем основным направлениям, соответствующим основным компонентам правовой культуры, которые взаимосвязаны и взаимозависимы:[6] - интеллектуальному - правовые знания, умения и навыки, реализуемые в жизнедеятельности человека; - эмоционально-ценностному - система взглядов и нравственно-правовых ценностей, обеспечивающих адекватную оценку качества правовой жизни общества; - практическому - исполнение правовых норм, социально-активная позиция в правоохранительной деятельности.[5]

Подводя итог, можно сделать некоторые краткие выводы. Правовая культура – это совокупность правовых знаний, умений, нравственно-правовых ценностных ориентаций личности, реализуемых в жизнедеятельности человека, исполнение требований права и социально-активная позиция личности в правоохранительной деятельности. Правовая культура является основным показателем результативности правового образования и правового воспитания, которые выступают в качестве основного механизма формирования правовой культуры личности. Модель формирования правовой культуры предполагает развитие интеллекта, расширение кругозора правовых представлений, формирование установок и нравственно-правовых ценностных ориентаций, активацию самостоятельной поисковой деятельности студентов. Разработанная педагогическая технология формирования правовой культуры процессе обучения праву представляет целостную систему, включающую взаимосвязанные действия: постановку целей (образовательной, воспитательной и развивающей); определение приоритетов процесса формирования правовой культуры; выделение уровней сформированности правовой культуры в соответствии со степенью успешного решения проблемных задач в процессе обучения; ориентацию на профессиональную направленность в выборе средств и методов в процессе формирования опыта правовой деятельности; наличием ценностных правовых ориентаций; организацию учебного процесса; соотнесение достигнутых показателей с планируемыми. Комплекс педагогических условий повышения уровня правовой культуры включает: 1) оптимальный отбор правовой информации и включение ее в содержание учебного материала; 2) использование ситуаций, максимально приближенных к реальности; 3) оптимизацию воспитания у студентов правовой ответственности и активной правовой позиции; 4) повышение правовой и психолого-педагогической подготовки профессорско-преподавательского состава, ориентирующей на формирование правовой культуры студентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Соломенко Л.Д. Формирование правовой культуры учащихся / Внимание «Опыт» // Практика административной работы в школе. – 2003. - №3. – С.54-58.
2. Никитина О.А. Технология формирования правовой культуры студентов // Тезисы Российской научно-методической конференции – Рязань: РГПУ им. Есенина, 2005. – С. 70-72.
3. <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=466307#text>
4. Григорьева Е.И., Зайцева С.П. Особенности формирования правовой культуры студенческой молодежи // Социально-экономические явления и процессы, 2014. №12.
5. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Mh_m_cgAAAAJ&citation_for_view=Mh_m_cgAAAAJ:hqOjcs7Dif8C
6. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Mh_m_cgAAAAJ&citation_for_view=Mh_m_cgAAAAJ:UebtZRa9Y70C